

**BOSHLANG 'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA 4K MODELI ASOSIDA
O'QUVCHILARNING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARINI
RIVOJLANTIRISH**

*Qarshi Davlat universiteti 2-bosqich talabasi
Botirova Ruxshona Alik qizi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining didaktik o'yinlar-jarayonlar asosida qobiliyatlarini shakllantirish, darslarga qiziqishi va faolligini oshirilishi haqida hamda 4K modeli asosida darslar tashkil qilish, o'quvchilarning individual xususiyatlarini rivojlantirish xususida fikr-mulohazalar keltiriladi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы формирования способностей учащихся начальных классов на основе дидактических игровых процессов, повышения их интереса и активности на уроках, а также организации занятий на основе модели 4К и развития индивидуальных особенностей учащихся.

Annotation: This article discusses the development of primary school students' abilities through didactic game-based activities, enhancing their interest and engagement in lessons, as well as organizing lessons based on the 4K model and fostering the development of students' individual characteristics.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, didaktik jarayon, 4K modeli: kollaboratsiya, kommunikativlik, kreativlik, kritiklik, o'qitish jarayonlari, qobiliyat, motiv.

Bugungi kunda ta'lim tizimida faqatgina bilim berish emas, balki o'quvchining individual qobiliyatlarini rivojlantirish, uni jamiyatda faol ishtirok eta oladigan shaxs sifatida shakllantirish masalasi dolzarb hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, didaktik o'yinlar o'quv jarayonini faollashtirish, uni qiziqarli va samarali tashkil etishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu o'yinlar orqali o'quvchilarning fikrlash doirasi kengayadi, nutq madaniyati rivojlanadi, ijodiy salohiyati kuchayadi va ijtimoiy-emosional faolligi ortadi.

Didaktik o'yinlarning ta'limiy jarayondagi o'rni

Didaktik o'yinlar pedagogik texnologiyalarning bir turi bo'lib, ular quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi:

1. Bilimlarni mustahkamlash – o'yinlar o'rganilgan bilimlarni mustahkamlash va ularni amaliyotda qo'llash imkonini beradi.

2. Faollikni oshirish – o'quvchilar jarayonda faol ishtirok etadi, bu esa bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga olib keladi.

3. Motivatsiyani kuchaytirish – o‘yinlar o‘quvchilarning o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshirib, ichki rag‘batini kuchaytiradi.

4. Ijodkorlikni rivojlantirish – yangicha yondashuvlar, g‘oyalarni ilgari surish o‘yin jarayonida namoyon bo‘ladi.

Qobiliyat — bu insonning muayyan faoliyat turlarini muvaffaqiyatli bajarishga zamin yaratadigan individual psixologik xususiyatlari majmuasidir. Qobiliyatlar quyidagi guruhlariga bo‘linadi:

Aqliy qobiliyatlar – fikrlash, idrok qilish, eslab qolish va tahlil qilish qobiliyati.

Ijodiy qobiliyatlar – yangilik yaratish, original fikr bildirish, tasavvur va fantaziyaga asoslangan qobiliyatlar.

Nutqiy qobiliyatlar – o‘z fikrini aniq, mantiqiy va ravon ifoda etish.

Jismoniy va amaliy qobiliyatlar – harakatlar muvofiqligi, qo‘l mehnatiga doir malakalar.

Ijtimoiy-emotsional qobiliyatlar – jamoada ishlash, boshqalarni tushunish, hissiy muvozanatni saqlash.

Didaktik o‘yinlar orqali qobiliyatlarni shakllantirishning yo‘llari

1. Aqliy qobiliyatlarni rivojlantirish

Buning uchun mantiqiy topshiriqlar, matematik o‘yinlar, muammoli vaziyatlar, xotira va diqqatni talab qiluvchi topshiriqlar qo‘llaniladi. Masalan:

“Kim tezroq?” – sonlar ketma-ketligini to‘g‘ri joylashtirish.

“Qaysi ortiqcha?” – mantiqiy guruhlash asosida ob‘ektni aniqlash.

“Kutilmagan javob” – masalaning g‘ayrioddiy yechimini topish.

2. Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish

Rolli o‘yinlar (masalan, “Do‘kon”, “Shifokor va bemor”, “O‘qituvchi va o‘quvchi”).

“Erkin hikoya yaratish” – rasm asosida voqea to‘qish.

“Agar men...” – bolalar hayoliy sharoitda o‘zini qanday tutishini tasvirlaydi.

3. Nutqiy qobiliyatlarni kuchaytirish

So‘z boyligini oshirish o‘yinlari: “So‘zlar piramidasi”, “Bir so‘zdan ko‘p so‘z yarat”, “Sinonim-antonym top”.

Hikoya tuzish, she‘r o‘qish, suhbat asosidagi o‘yinlar.

4. Ijtimoiy-emotsional qobiliyatlarni rivojlantirish

Hamkorlikda bajariladigan jamoaviy o‘yinlar.

Rol taqsimoti asosida muloqot va his-tuyg‘ularni ifodalovchi topshiriqlar.

“Men qandayman?”, “Do‘stimni tanishtiraman” kabi o‘yinlar orqali o‘z-o‘zini anglash va boshqalarni tushunishga o‘rgatish.

Didaktik o‘yinlarni tashkil etish prinsiplari

1. Maqsadga yo'naltirilganlik – har bir o'yin muayyan ta'limiy yoki tarbiyaviy maqsadga xizmat qilishi kerak.

2. Qiziqarlilik va interaktivlik – o'yin o'quvchilarda ijobiy his-tuyg'u uyg'otishi lozim.

3. Moslik – o'yin mazmuni bolalarning yoshiga, qiziqishlariga va tayyorgarlik darajasiga mos bo'lishi kerak.

4. Natijadorlik – o'yin yakunida muayyan bilim va ko'nikmalar shakllangan bo'lishi lozim.

Didaktik o'yinlar ta'lim jarayonining muhim va ajralmas qismidir. Ular orqali o'quvchilarning qobiliyatlarini shakllantirish, o'quv jarayonini jonlantirish va samaradorligini oshirish mumkin. Bu metod bolalarda bilimga bo'lgan qiziqishni uyg'otibgina qolmay, balki ularning shaxsiy rivojlanishiga, tafakkur va ijodkorligining o'sishiga zamin yaratadi. Shunday ekan, har bir pedagog o'z darslarini didaktik o'yinlar bilan boyitib borishi, ularni puxta tayyorlab, maqsadli tarzda qo'llashi ta'lim-tarbiyada yuqori natijalarga erishishning muhim omilidir.

Bola hayotida bog'chadan so'ng maktabning dastlabki davrlari muhim o'rin tutadi. Shu bois boshlang'ich ta'lim davri ta'lim jarayonidagi eng muhim va mas'uliyatli davr hisoblanadi. Bu paytda bolaning savodi chiqishi bilan birga, uning dunyoqarashi shakllanadi, ilmiy bilish qobiliyati o'sib boradi. Bu davrda bolaning zihnini oshirishga qaratilgan har bir mashg'ulot bola aqlining tarkib topishi hamda rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu borada buyuk slavyan pedagogi Yan Amons Komenskiy quyidagi fikrlarni ilgari suradi: "Bolaning yosh xususiyatlarini hisobga olish asosiga qurilgan ta'limgina uyg'un bo'ladi hamda maktab bolalariga har tomonlama bilim berilishi ularning aql-idroki, his-tuyg'ulari va irodasini rivojlantirishi lozim." Bunday qobiliyatlarni shakllantirish uchun bugungi kun o'qituvchilari tomonidan yangi metodlar va didaktik o'yinlar yaratilmoqda. Xususan, didaktik o'yinlar bola qobiliyatlarini rivojlantirish bilan bir qatorda ularning darslarga qiziqishi hamda dars jarayonida faolligini ham oshiradi. Ya'ni bu jarayonda o'quvchilarga quruq ma'lumotni yodlatish yoki shunchaki o'qish-yozishni o'rgatish bilan cheklanilmaydi. O'quvchilar nafaqat fanlarni, balki, bugungi kunda zarur bo'lgan hayotiy ko'nikmalarni ham o'rganadi.

Bugungi kundagi innovatsion yondashuvlarni qo'llashdan asosiy maqsad XXI asr ko'nikmalarini o'quvchilarda shakllantirishdan iboratdir. 4K modeliga asoslangan innovatsion yondashuv ta'lim muassalarda qo'llash uchun alohida sharoit yoki texnologiyalarni talab qilmaydi. Xususan, o'quvchilarda tanqidiy fikrlash qobiliyati turli darajadagi savol va topshiriqlar hamda muloqot ko'nikmasi esa didaktik jarayonlar, mashg'ulotlar yordamida amalga oshiriladi. Bunday innovatsion

yondashuvlarni ta'lim muassasalarida, ya'ni maktablarning boshlang'ich sinflarda qo'llash, asosan pedagoglarning mahoratiga bog'liqdir.

Hozirgi kunda boshlang'ich sinflarda qo'llanilayotgan 4K modeli o'z nomi bilan 4 ta tamoyilni o'z ichiga oladi:

Kollaboratsiya: Darsliklar o'quvchilarning jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradigan tarzda tuzilganligi hamda o'quvchilarga hamkorlik qilish, fikr almashish va qo'llab-quvvatlash ko'nikmalarini o'rganishga ko'maklashishi.

Kommunikativlik: O'quvchilar o'z fikrlarini aniq, ravshan ifodalashga, suhbatdoshni tinglashga va tushunishga, ma'lumotni yetkazishda til vositalaridan unumli foydalanishga o'rganadi.

Kreativ fikrlash: O'quvchilar o'z maqsadlariga erishish uchun yangi yondashuvlarni qo'llashni o'rganadi, innovatsion yechimlarni ishlab chiqadilar va ijodiy muamolarni hal qilish ko'nikmalariga ega bo'ladi.

Kritik (tanqidiy) fikrlash- o'quvchilarning axborotni tanqidiy baholash, o'z fikr va mulohazalarini shakllantirish ko'nikmalarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. O'quvchilar muammolarga tahliliy nuqtai nazardan yondashishni o'rganadi va mantiqiy fikrlash asosida o'z nuqtayi nazarini shakllantiradi.

Shuningdek, dars jarayonining samaradorligini ta'minlashda o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir bola o'ziga xos psixologik va intellektual salohiyatga ega bo'lib, bu ularning bilimni qabul qilish, anglash va amaliyotda qo'llashiga bevosita ta'sir qiladi. Shu boisdan, boshlang'ich ta'limda individual yondashuv asosida tashkil etilgan darslar yuqori natijalar beradi. Bunday yondashuvda o'qituvchi o'quvchining faolligi, qiziqishlari, bilish darajasi va o'zlashtirish uslublariga e'tibor qaratib, mos metod va vositalarni tanlaydi. Ayniqsa, 4K modelining asosiy komponentlari – kollaboratsiya, kommunikativlik, kreativlik va kritik fikrlash – har bir o'quvchining o'zini namoyon etishiga keng imkoniyat yaratadi.

Masalan, kollaboratsiya tamoyiliga asoslangan guruhli ishlarda o'quvchilar bir-birining fikrini tinglash, bahslashish, birgalikda qaror qabul qilishni o'rganadilar. Bunday mashg'ulotlarda yetakchilik, mas'uliyat, jamoaviylik kabi ijtimoiy ko'nikmalar shakllanadi. Kommunikativlik esa o'quvchilarning nutq madaniyati, muloqotga kirishish qobiliyati, fikrni aniq ifodalash, savol-javob qilish orqali rivojlanadi. Darslarda interaktiv usullar – rolli o'yinlar, munozaralar, suhbatlar – bu ko'nikmalarni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Kreativ fikrlashni rivojlantirishda esa o'quvchilarga an'anaviy bo'lmagan yondashuvlar, muqobil yechimlar topish imkonini beradigan topshiriqlar taklif etiladi. Ijodiy fikrlashga yo'naltirilgan rasmlar asosida hikoya tuzish, noan'anaviy uslubda

matn yozish, hayotiy vaziyatlardan chiqish yo‘llarini ishlab chiqish singari mashg‘ulotlar bu borada samarali natijalar beradi. Kritik fikrlash esa o‘quvchilarning mustaqil fikr yuritish, faktlarni tahlil qilish, muqobil fikrlarni solishtirish va baholash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Tanqidiy yondashuvni shakllantirish uchun “Nega?”, “Qanday?”, “Boshqacha bo‘lishi mumkinmi?” kabi savollar asosida muammoli vaziyatlar yaratiladi.

Bularning barchasi didaktik o‘yinlar va mashg‘ulotlar bilan uyg‘un holda olib borilganda, o‘quvchilar nafaqat o‘rganadi, balki o‘z bilimini hayotda qo‘llay olish darajasiga yetadi. Didaktik o‘yinlar o‘z tabiatiga ko‘ra o‘yinbop, ammo maqsadli va nazoratli bo‘lib, ularning har biri muayyan didaktik vazifani bajaradi. Bu o‘yinlar orqali o‘quvchilarda nafaqat bilim va ko‘nikmalar shakllanadi, balki ularning mustaqil fikrlashi, tashabbuskorligi, hamkorlikda ishlashga bo‘lgan qiziqishi ham ortadi.

4K modeli asosida yangilanayotgan darsliklarda qoidalar anchagina qisqartirilib, ularning o‘rniga fikrlashga undovchi rasmlar, kritiklikka asoslangan topshiriqlar va boshqalarni ko‘rishimiz mumkin. Shuningdek dars jarayonlarida jamoa bilan ishlashni shakllantirishda pedagog tomonidan qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan didaktik o‘yinlar: katta guruhlar, kichik guruhlar, juftliklar ko‘rinishidagi darslar tashkil qilinmoqda. Didaktik jarayonning samarali bo‘lishida motivlar muhim o‘rin tutadi. Motiv o‘zi nima? Nega dars jarayonida motivlar muhim o‘rinni egallaydi?. Motiv kishini biror ish-harakatga undovchi da‘vat, turtki hisoblanadi. Dars jarayonlarida motivning muhim o‘rin egallashiga asosiy sabablardan biri shuki, aniq maqsad va qiziqish bilan o‘rganilgan bilimlar samarali bo‘ladi va unutilmaydi. Motiv o‘z-o‘zidan hosil bo‘lmaydi. Motiv hosi bo‘lishi uchun pedagog tomonidan darsda turli xil didaktik o‘yinlar, mashg‘ulotlar va musobaqalar tashkil qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. To‘xtasinov S., Raxmonov B. va boshqalar. Boshlang‘ich ta’lim metodikasi – Toshkent: «O‘qituvchi», 2018.
2. Yo‘ldoshev S. N. Pedagogika – Toshkent: «Fan va texnologiya», 2020.
3. Abdullayeva G‘. T. Didaktika asoslari – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2019.
4. Xolmurodova G., Nishonova S. Innovatsion pedagog texnologiyalar – Toshkent: «IQTISOD-MOLIYA», 2021.
5. Vygotsky L.S. Pedagogik psixologiya – tarjima nashrlari mavjud.
6. Toshxo‘jayev B. Ta’lim jarayonida metodik yondashuvlar – Toshkent, 2022.